

O'ZBEK XALQ MAQOLLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Bekmurodova Dilnura Negmurodovna

Buxoro davlat pedagogika instituti
Tillar fakulteti 1-O'TA25 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18642471>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq maqollarining tarbiyaviy ahamiyati, ularning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Maqollarning yosh avlodni vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik, odob-axloq ruhida tarbiyalashdagi imkoniyatlari misollar orqali yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: maqol, xalq og'zaki ijodi, milliy qadriyatlar, tafakkur masalalari.

Abstract. This article analyzes the educational value of Uzbek folk proverbs, their role in the formation of moral, spiritual and social values on a scientific basis. The possibilities of proverbs in educating the younger generation in the spirit of patriotism, hard work, honesty, and morality are illustrated through examples.

Keywords: proverb, oral folk literature, national values, issues of thinking.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируется воспитательная ценность узбекских народных пословиц, их роль в формировании нравственных, духовных и социальных ценностей. Возможности пословиц в воспитании у молодого поколения духа патриотизма, трудолюбия, честности и нравственности иллюстрируются примерами.

Ключевые слова: пословица, устное народное творчество, национальные ценности, проблемы мышления.

Kirish. O'zbek xalq og'zaki ijodi asrlar davomida xalqning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va axloqiy qarashlarini o'zida mujassam etib kelgan. Xalq og'zaki ijodi asosan maqollar, milliy tafakkur va qadriyatlarimizni tashkil qiladi. Bu vositalar orqali insonlar vatanga, hayotga, mehnatga, bilim olishga bo'lgan munosabatlari yuksalib boradi. Shuningdek, maqollarni o'rganish bizning fikrlash doiramizni rivojlantirish uni kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism.

Maqollar bizning nutqimizga qadimdan kiritilgan, ammo ularning kelib chiqishi haqida kam odam o'ylaydi. Chunki u davrlarda barqaror frazeologik birliklar mavjud emas edi. Shunda bo'lsada maqollar yangi muloqot madaniyatining shakllanishiga yordam berdi.

Qadimiy dostonlarimizda keltirib o'tilgan maqollar bugungi kunda ham o'zing ahamiyatli yuqotmasdan xalqimiz so'zlashuvida, adabiyotida, bir so'z bilan aytganda fikrni qisqa, lo'nda qilib ifodalash uchun ishlatilib kelinmoqda.

“Maqol” atamasi arabcha qavlun - gapirmoq, aytmog so'zidan olingan. Maqol janrining o'rganilish tarixi Mahmud Koshg'ariyga borib taqaladi.

O'zining “Devonu lug'ati turk” asarida 400 ga yaqin maqol va matallar o'rin olgan, undan tashqari so'z mulking sultoni Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalarning ijodida ham maqollarga alohida e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqollar so'z boshi o'rnida ishlatilgan hikoyalarni ham ko'plab uchratamiz.

Fevral, 2026-yil

Adib Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasida epigrafida sifatida "Otning o'limi – itning bayrami" maqoli keltirilgan. Bu adibning mahorati bilan bir qatorda, hikoyaning mazmun-mohiyatini bir maqolda ochib bergandek ko'rinadi.

Maqol - xalq og'zaki ijodining janrlaridan biri bo'lib, chuqur manoga ega ibratli so'zlardir. Ular nasihatgo'ylikdan yiroq bo'lib, qisqa va ta'sirchan shaklda tarbiyaviy g'oyani yetkazadi. Masalan, "Yaxshi so'z – jon ozig'i" maqoli insonni muomala madaniyatiga, muloyimlikka undaydi.

Maqollar ota - bobolarimiz yillar davomida o'z hayotiy tajribalaridan kelib chiqqan bo'lib, ixcham va sodda poetik shaklga ega. Turkiy xalqlarning maqollaridan namunalar dastlab maqol Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan. Masalan:

"Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin"; "Odam olasi ichida, mol olasi tashida" kabi.

Maqollar ba'zan matal, zarbulmasal, naql, hikmat, hikmatli so'z, tanbeh, mashoyixlar so'zi, hikmatli maqol, donishmandlar so'zi, otalar so'zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil.

Vatan, mehnat, ilm-hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rangbarang maqollar yaratilgan. Keling, maqollardan namunalar ko'rib chiqamiz :

Mehnat haqida "Mehnat, mehnatning tagi rohat"

Do'stlik haqida: "Do'st achitib gapirar, dushman kuldirib"

Hislatlar haqida: "Yaxshi bilan yursang yetarsan niyatga,

Yomon bilan yursang qolarsan uyatga". Maqollar faqatgina bir yoki ikki misrali emas balki, she'riy shaklda ham uchraydi. Masalan:

Olto'vlon ola bo'lsa og'zidagini oldirar

To'rtovlon tugal bo'lsa

Unmaganni undirar.

Ushbu maqolda ahillik haqida chuqur ma'no yotadi.

- Ta'lim-tarbiya jarayonida maqollardan foydalanish.

Zamonaviy ta'lim jarayonida maqollardan samarali foydalanish o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, fikrlash doirasini kengaytirish va ma'naviy tarbiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalq maqollari xalqning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribasi va ma'naviy merosini o'zida mujassam etgan bebaho tarbiyaviy manbadir. Ular yosh avlodni axloqan yetuk, mehnatsevar, vatanparvar va komil inson qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois maqollardan ta'lim va tarbiya jarayonida keng va samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh., Ma'nolar maxzani, T., 2001.
2. Oxunjon Safarov "O'zbek xalq og'zaki ijodi"